

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**LPPM UNTAG
SURABAYA**

KKN Matching Fund Blitar, 2021

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

Nama : Devi Eka Verawati (1311900241)

DPL : Dr. Tomy Michael, S.H.,M.H

Mewujudkan Desa Minggirsari sebagai desa wisata pendidikan

Deskripsi Desa Minggirsari :

Desa Minggirsari terletak di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur dengan luas wilayah 362 hektar dan memiliki penduduk sekitar 3992 jiwa

Metode Pelaksanaan

Observasi (pengamatan)
dan Wawancara

Wisata Papringan

Wisata papringan di desa Minggirsari ini memiliki suasana yang asri, hutan bambu yang rindang dibantaran sungai brantas menyuguhkan pemandangan yang sangat indah, terdapat bumi perkemahan, dan tempat nongkrong. Papringan adalah titik finish wisata air Ngeliban dan Rivertubing

wisata Tirtowening

Terdapat sumber mata air di desa Minggirsari yang diberi nama Tirtowening dalam bahasa jawa tirta berarti air, wening berarti jernih atau bening. Sumber mata air yang jernih ini digunakan masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mencuci baju dan mandi. Tempatnya bersih dan nyaman karena masyarakat selalu bergotong royong membersihkannya.

Latar Belakang

Blitar merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam untuk dijadikan sumber devisa negara. Beberapa daerah dianugerahi sumber daya alam yang eksotis diharapkan mampu memberikan devisa bagi daerahnya, khususnya di Desa Minggirsari.

Kkn Matching Fund Untag Surabaya bertujuan untuk membantu mewujudkan Minggirsari sebagai desa wisata pendidikan melalui pendekatan, penyuluhan, serta pendampingan kepada masyarakat, untuk mempromosikan wisata yang ada di desa Minggirsari

Wisata Arca Duarapala

Ditemukan sepasang arca di persawahan milik warga, arca ini biasa digunakan masyarakat kejawen untuk merayakan rasa syukur atas panen yang diperoleh. Disekitar arca sudah dibangun bangunan semi permanen dan di sebelah arca duarapala ditumbuhi pohon yg rindang.

infrastruktur jalan masih melewati persawahan warga, dan arca belum terdaftar di badan arkeologi

UMKM Desa Minggirsari

